

Innovative Academy
Research Support Center

5(05)

AMIR TEMUR

БИКИ АМЛАТБОР
ОЎЛА ۋ ҚОНУЛЛЕШОУ
STRENGTH IN JUSTICE
1370-1405

**ZAMONAVIY DUNYODA
IJTIMOIY FANLAR:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI**

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

OpenAIRE

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOIIY FANLAR:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI
№ 05-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5571145>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI № 05-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSİYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI)

«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. SOTSILOGIYA
2. FALSAFA FANLARI
3. TARIX (TURLARI BO'YICHA)
4. IJTIMOY FANLAR (TURLARI BO'YICHA)

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

АБУЛ БАРАКОТ НАСАФИЙНИНГ “АЛ-МУСТАСФО” АСАРИ

Наргиза Абдурахманова

Ўзбекистон халқаро ислом академияси
Манбалар хазинаси кичик илмий ходими
+998933852545

doi.org/10.5281/zenodo.5571145

“Маълумки, қадимий маданият ва цивилизациялар чорраҳаси бўлган юртимиз заминидан ўрта асрларда минглаб олиму уламолар, буюк мутафаккир ва шоирлар, азиз-авлиёлар етишиб чиққан. Уларнинг аниқ фанлар ва диний илмлар соҳасида қолдирган бебаҳо мероси бутун инсониятнинг маънавий мулки ҳисобланади”¹. Ана шундай буюк маънавий мерос қолдирган ватандошларимиздан бири Ҳофизиддин Абул Баракот Насафий(в.1310)дир.

Атоқли муҳаддис, машҳур имом ва фикҳ илмининг билимдони Ҳофизиддин Абул Баракот Абдуллоҳ ибн Аҳмад ибн Маҳмуд Насафийнинг илмий мероси улкан бўлиб, у кўплаб матн ва шарҳлар ёзган. Аллома ҳанафий мактабининг забардаст фақиҳларидан бўлиб, илм таҳсили, асар таснифи, танқид ҳамда таҳлил бўйича ўз йўналишига эга бўлган. Тарихий манбаларда унинг етук муфассир ва моҳир усулчи экани ҳам қайд этилган.

Алломанинг ҳанафий мазҳабига асосланиб ёзилган бир қанча фикҳий асарлари мавжуд. “Ҳидоя”дан кейинги ўринда турадиган “Канз ад-дақоик” (“Нозик масалалар хазинаси”), “Ал-Вофий” (“Тўлиқ”) ва унинг “Ал-Кофий” (“Кифоя қилувчи”) номли шарҳи, “Ал-Манор” (“Машъал”) ҳамда унинг “Кашф ал-асрор” (“Сирларни очиш”) номли шарҳи, “Ал-Мусаффо фи шарҳ ал-манзума ан-Насафиййа” (“Насафий назмининг аниқланган номли шарҳи”) ҳамда “Ал-Мустасфо фи шарҳ ан-Нофиъ фи-л-фуруъ” (“Фикҳга оид ан-Нофиънинг Мукамал номли шарҳи”) асарлари шулар жумласидандир.

¹Мирзиёев Ш.М. 2017 йилда амалга оширилган асосий ишлар якуни ва Ўзбекистон Республикасини 2018 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг энг устувор йўналишларига бағишланган Мурожаатнома. <https://president.uz/uz/lists/view/3377>.

Улар орасида “Ал-Мустасфо фи шарх ан-Нофиъ фи-л-фуруъ” асари муҳим ва мўътабар манбалардан бири ҳисобланади.

“Ал-Мустасфо” муаллифнинг Имом Абул Қосим Муҳаммад ибн Юсуф Ҳасаний Самарқандий (в.1161) қаламига мансуб “Ал-Фикҳ ан-Нофиъ” асарига ёзган шарҳи ҳисобланади. “Ал-Фикҳ ан-Нофиъ” асари Носируддин Самарқандийнинг фуруъ ал-фикҳ илмига оид асосий китоби ҳамда ҳанафий фикҳига оид мўътабар манбалардан бири сифатида эътироф этилади. Унга кўплаб ҳанафий олимлар томонидан шарҳ ва изоҳлар ёзилган бўлиб, Абул Баракот Насафийнинг “Ал-Мустасфо” асари уларнинг орасида энг машҳури ва мукаммалидир.

Олимларнинг “Ал-Мустасфо” асарига берган таърифларидан унинг аҳамияти нақадар юқори эканини англаш мумкин. Имом Бадриддин Айний “Рамз ал-ҳақаиқ” шарҳида “Ал-Мустасфо”ни фикҳдаги манфаатли асарлардан бири деб таъкидлаб: “Абдуллоҳ ибн Аҳмад ибн Маҳмуд фикҳ ва усулда “Ал-Вофий” ва унинг “Ал-Кофий” номли шарҳи, “Ал-Мусаффо шарҳ ал-манзума” ҳамда “Ал-Мустасфо фи шарҳ ан-Нофиъ” каби фойдали асарлар соҳибидир”², деган. Абдулҳай Лакнавий ҳанафий мазҳабидаги мўътабар асарлар ичида Насафийнинг “Ал-Мустасфо” шарҳини зикр қилиб: “Мен унинг “Ал-Вофий”, “Ал-Кофий” ҳамда “Ал-Мустасфо” асарларидан фойдаланганман”³, деб айтган. Шунингдек, Ибн Нужайм номи билан машҳур бўлган имом Зайниддин ибн Иброҳим ибн Муҳаммад (в. 970/1563) китобининг асосий масдари сифатида “Ал-Мустасфо”га ишора қилиб: “Мен кўпгина шарҳ ва фатволардан фойдаландим... “Ал-Мустасфо” ҳамда “Ал-Мусаффо” шарҳлари шулар жумласидандир”⁴, деган. Бундан ташқари Алоуддин Абдулазиз ибн Аҳмад Бухорий (в.730/1330.) ўзининг “Кашф ал-

²Маҳмуд ибн Аҳмад Айний. Рамз ал-ҳақаиқ , 1 жуз. – Карачи: Идарат ал-Қуръан вал улум ал-исламийя, 2002. – Б. 9.

³Абдулҳай Лакнавий. Ал-Фаваид ал-бахиййя фий таражум ал-ҳанафиййя. Дор ал-китаб ал-исламий, Қоҳира. – Б.102.

⁴ Ибн Нужайм. Ал-бахр ар-роиқ. Тошбосма/ Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Манбалар хазинаси. Инв.№68. – Б. 2.

асрор”, Фахриддин Усмон ибн Али Зайлаъий (в.743/1342) “Табйин ал-хақоиқ”, Акмалиддин Муҳаммад ибн Маҳмуд Бабартий (в.786/1384) “Ал-иъная шарҳ ал-Ҳидая” асарларида “Ал-Мустасфо”дан матн ва маъноларни нақл қилишган.

Уламоларнинг муайян асарга таянишлари ўша асарнинг мўътабар ва қимматли манба эканидан далолат беради. Ҳанафий фикҳида таълиф этилган аксарият китобларга назар ташланганда уларнинг муаллифлари “Ал-Мустасфо” асарининг қийматини идрок этиб, ундан истефода ва нақл қилганлари ҳамда унга асосланганларини кўриш мумкин.

Абул Баракот Насафий асарни ўз илми ва хулосалари билан бир қаторда, устози Ҳамидиддин Ромишийдан сабоқ олган фойдали тавсия ва таълимотлари билан ҳам бойитди. “Ал-Мустасфо” асарининг муқаддимасида китобнинг устози Ҳамидиддин Ромиший тавсияси билан ёзилгани қайд этилган.

Мазкур асар Насафийнинг фикҳ ва усул бўйича ёзган асарлари учун пойдевор саналади. Аллома “Ал-Мустасфо” асарини ўзининг “Ал-Муставфо” асаридан кейин таълиф этган. Бу эса ўз навбатида олимнинг энг биринчи асари саналади. Ҳофизиддин Насафий “Ал-Мустасфо” асарини 1266 йилда ёзган. Шунинг учун аллома ўзининг “Ал-Вофий”, “Кашф ал-асрор”, “Шарҳ ал-Мунтахаб”, “Мусаффо” каби кейинги асарларида мазкур асардан иқтибослар келтирган⁵.

Муаллиф асарни ёзишда машҳур китоблардан манба сифатида фойдаланди. У нафақат фикҳий асарлар, балки ақида, тафсир, ҳадис, усул, грамматика ҳамда луғат илмларидаги таниқли ва ишончли манбаларга ҳам аҳамият берди. Бу эса имом Насафий илмининг нақадар беқиёслиги ҳамда

⁵А.Маллабаев. Абул Баракот Ҳофизиддин Насафийнинг “Ал-Мустасфо” асари муҳим фикҳий манба// “Инфолиб” ахборот-кутубхона хабарномаси. № 4(16) 2018. – Б. 68-69.

Ўзидан аввалги ва замондош олимларнинг турли соҳалардаги китобларидан бохабар эканига далолат қилади.

“Ал-Мустасфо” асарида фикҳий далилларга алоҳида эътибор қаратилган, далил келтириш услублари аниқ баён этилган ҳамда масалаларнинг асл негизи очиқ берилган. Аллома асардаги масалалар ва унга боғлиқ вазиятларни чуқур таҳлил қилиб, масалага доир муаммоларни ҳал қилган ва савол-жавоб тариқасида мантиқий-фаразий қоидалардан ҳам фойдаланган.

Асарнинг ўзига хос жиҳатларидан яна бири шундаки, муаллиф ундаги масалаларни ўша давр воқелиги билан боғлаган. Шунингдек, “Ал-Фикҳ ан-Нофиъ” матнидаги баъзи сўз ва ибораларга ойдинлик киритган ҳамда ундаги калималарнинг аниқлигига катта эътибор берган. Насафий асарни шарҳлашда ноаниқ ва тушунарсиз сўзларни қўллашдан йироқ бўлиб, осон услуб, аниқ ибора, гўзал, содда ва халқчил калималардан фойдаланган. Бу эса асарни фаҳмлаш ва ундан фойдаланишда қулайлик яратади.

Шундай қилиб, “Ал-Мустасфо” асари нодир манбалардан бири бўлиб, у нафақат фикҳ, балки тафсир, ҳадис, луғат, усул, грамматика, балоғат каби илмларни ҳам ўзида мужассам этади. Бугунги кунда аждодларимизнинг илмий меросини қайта тиклашда ушбу мўътабар манбани тадқиқ қилиш муҳим вазифалардан бири саналади.